

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2016

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Марку М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговськи Т. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 343 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2016

ЗМІСТ

<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	4
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	48
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	84
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	132
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	200
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічний речовин	240
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	287

На русском: [Шевченко В.В., Соболев А.В. Предложение по сокращению времени пуска двигателей главных циркуляционных насосов АЭС // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN 2222-2944), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2594692>]

Ключевые слова: электрические машины, АЭС, короткозамкнутый вертикальный электродвигатель, циркуляционные насосы АЭС, частотный пуск.

Репозиторий НТУ "ХПИ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25579>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25579/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Predlozhenie.pdf

Архив НТУ "ХПИ": <http://archive.kpi.kharkov.ua/View/55264/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/55264/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_131.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_131.pdf

На CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79660329.pdf>

Сборник в репозитории НТУ "ХПИ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31713>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31713/1/Conference_NTU_KhPI_2016_MicroCAD_Ch_2.pdf
Все тома сборника: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31711>
Сборник на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2594502>
<https://zenodo.org/record/2594502/files/2016%20%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B%20MicroCAD%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202.pdf?download=1>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ АЭС

Шевченко В.В., Соболев А.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

Все большую роль в энергетике Украины играют АЭС, которые вырабатывают примерно 52 % всей производимой электроэнергии в стране и являются наиболее оптимальными источниками получения электроэнергии с нанесением наименьшего ущерба экологии. Но объекты ядерной энергетики имеют повышенный риск аварий, что определяет высокие требования к качеству и параметрам их оборудования, и, в первую очередь, к оборудованию собственных нужд блоков. Технологическая схема серийных энергоблоков типа ВВЭР двухконтурная. Первый контур радиоактивный, теплоносителем и замедлителем является обессоленная вода под давлением. В него входят главный циркуляционный контур (ГЦК) и ряд вспомогательных систем. ГЦК включает водо - водяной энергетический реактор и 4 циркуляционных петли. Каждая циркуляционная петля включает главный циркуляционный насос (ГЦН) и трубопроводы. Номинальный режим ГЦН - длительная параллельная работа 4 насосов. Приводным двигателем ГЦН является трехфазный асинхронный короткозамкнутый вертикальный электродвигатель типа ВА3215/109-6АМ05, время пуска которого можно определить:

$$t_{star} = j \cdot \frac{\omega_s}{M_N} \cdot \int_{s_N}^1 \frac{1}{\frac{M_i}{M_N} - \frac{M_{out}}{M_N}} \cdot ds \approx j \cdot \frac{\omega_s}{M_N} \cdot \frac{\sum^n d}{n},$$

где j - момент инерции вращающихся масс; ω_s - угловая частота, 1/с; M_N - номинальное значение момента двигателя, Н·м; M_i - текущее значение момента двигателя, Н·м; M_{out} - момент сопротивления двигателя, Н·м; n - число интервалов разделения скольжения; s - скольжение; d - численный коэффициент при фиксированных значениях скольжения от 1 до s_N .

Для того, чтобы пуск проходил все время при максимальном моменте, можно с определенной точностью считать, что:

$$s_{cr} = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \cong \frac{R_r}{\sqrt{R_s^2 + \omega_s^2 \cdot L_k^2}}$$

Если принять, что $R_s \rightarrow 0$, то

$$\left. \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s} \right|_k = \frac{R_r}{\omega_s \cdot L_k} \quad \text{или} \quad \omega_s = \omega_r + \frac{R_r}{L_k}$$

где L_k - индуктивность короткого замыкания; ω - угловая частота.

При низких частотах надо учитывать R_s . Тогда для пуска при максимальном моменте частота должна изменяться по закону: $f_s = \frac{n_r}{60} p + \frac{R_r}{L_k}$

Расчеты показали, что такой частотный пуск АД обеспечивает сокращение времени пуска, более чем в два раза (от 2,11 с. до 0,903 с.)